

HUMANİTAR VƏ SOSIAL ELMLƏR TARİXİ
İqtisad elmləri
HISTORY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Economic sciences
ИСТОРИЯ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК
Экономические науки

UOT/UDC/УДК 624.012.45

Aygün Amanulla qızı Mansurova
Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin
nəzdində İnşaat kolleci, müəllim
E-mail: mansurovali2000@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0001-3829-3326>

MONOLİT DƏMİR-BETON KONSTRUKSIYALAR

Xülasə: *Məqalədə Azərbaycan Respublikasında tikinti sahəsinin son dövrlərdəki inkişaf tendensiyaları və bu sahədə tətbiq olunan yeni yanaşmalar araşdırılmışdır. Xüsusilə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə həyata keçirilən bərpa və yenidənqurma layihələri diqqət mərkəzinə gətirilmiş, bu prosesdə müasir inşaat materiallarının, o cümlədən monolit dəmir-beton konstruksiyaların rolu şərh olunmuşdur. Dəmir-beton konstruksiyaların tarixi inkişaf mərhələləri, yaranma prinsipləri və metodologiyası geniş şəkildə təhlil olunmuş, onların müasir tikintidə tətbiqi imkanları qeyd edilmişdir.*

Monolit dəmir-beton konstruksiyaların mühəndislik baxımından üstünlükləri, dayanıqlığı və seysmik davamlılıq nöqteyi-nəzərdən əhəmiyyəti əsaslandırılmışdır. Həmçinin bu konstruksiyaların layihələndirilməsi və yerində tətbiqi ilə bağlı mövcud problemlər müəyyən edilmiş və onların həlli istiqamətində təkliflər irəli sürülmüşdür.

Açar sözlər: *Tikinti sahəsi, monolit, dəmir-beton konstruksiyalar, ağıllı kənd.*

GİRİŞ

Son illər Azərbaycan Respublikasında tikinti sektorunda əhəmiyyətli

nailiyyətlər əldə olunmuşdur.

Bu inkişaf paytaxt Bakıda, bölgələrdə və işğaldan azad olunmuş ərazilərdə özünü göstərir, xüsusilə azad edilmiş torpaqlarda aparılan genişmiqyaslı yenidənqurma və bərpa işlərində. Burada yeni yaşayış massivləri, sosial obyektlər, sənaye müəssisələri və yol-nəqliyyat infrastrukturunu inşa olunur.

Torpaqlarımızda aparılan quruculuq prosesi yalnız fiziki məkanların bərpası ilə məhdudlaşmır, həm də regionların sosial-iqtisadi inkişafına, əhalinin geri qayıdışına və ümumi rifahın yüksəldilməsinə xidmət edir. Bu baxımdan dövlətimizin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri azad olunmuş ərazilərdə müasir tikinti-quraşdırma işlərinin yüksək keyfiyyətlə həyata keçirilməsi və bu işlərin davamlı inkişaf prinsiplərinə uyğun təşkil olunmasıdır.

Məhz bu vəzifələrin icrasında müasir tikinti texnologiyalarının, xüsusilə də monolit dəmir-beton konstruksiyaların tətbiqi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çünki bu konstruksiyalar möhkəmliyi, uzunömürlülüüyü və seysmik davamlılığı ilə seçilir və gələcəkdə şəhərsalma layihələrinin əsasını təşkil edə bilər.

MÜZAKİRƏ

Bir sıra istiqamətlərdə – regionun enerji ilə təminatı, yol infrastrukturunun qurulması, dəmir yolu xətlərinin çəkilməsi və hava limanlarının tikintisi sahəsində ciddi addımlar atılmışdır. Ən önəmli məqam isə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yenidənqurma və bərpa işlərinin ən müasir standartlara uyğun şəkildə həyata keçirilməsidir. Yaşayış məntəqələrinin bərpasında “Ağıllı kənd” və “Ağıllı şəhər” konsepsiyalarının (*Visvizi & Lytras, 2018*) tətbiqi xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

Qarabağ bölgəsində həyata keçirilən layihələr gələcəkdə bütün ölkə üçün pilot xarakterli baza rolunu oynaya bilər. Ümumilikdə bu tipli layihələr regionun sosial-iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayaraq əhalinin rifahının yüksəldilməsinə xidmət edəcəkdir.

Tarix boyu insanlar şəhərləri, kəndləri və qəsəbələri öz tələblərinə və zövqlərinə uyğun olaraq dəyişməyə çalışmışlar. Bu gün isə ölkəmizdə insanlar eyni tipli, oxşar görünüşlü binalardan daha çox, estetik baxımdan gözəl, fərqli üslubda və rahat yaşayış məkanları görmək istəyirlər. Müasir dövrdə insanların tələbatı durmadan artır, zövqləri və seçimləri sürətlə dəyişir. Belə şəraitdə daha gözəl, zövqlü, uzunömürlü və komfortlu binaların inşası üçün keyfiyyətli inşaat materiallarından və ən son texnologiyalardan istifadə etmək zəruridir.

Dəmir-beton konstruksiyaların yaranma tarixi

Betonun tarixi çox qədim dövrlərə gedib çıxır. Tarixi mənbələrə görə betonun ilkin formalarından eramızdan əvvəl III əsrdə istifadə olunmuşdur. O dövrdə beton əsasən Misir labirentlərinin tikintisində, iri suvarma qurğularında, günbəzlərin, məbədlərin, körpülərin və digər monumental tikililərin inşasında tətbiq edilmişdir. Antik dövrün mühəndisləri betonda yapışdırıcı maddə kimi əhəng gili, əhəng-qum qarışıqlarını, həmçinin gips və vulkanik küldən istifadə edirdilər. Bu qarışıqlardan hazırlanan inşaat materialı “Roma betonu” adı ilə məşhurlaşmış və geniş yayılmışdır (*Neville, 2011*).

Roma imperiyası dövründə betonun tətbiqi öz zirvəsinə çatmışdır. Bu materialdan məbədlərin, körpülərin, akvedukların, amfiteatrların, abidələrin və digər mühüm tikililərin inşasında geniş istifadə olunmuşdur. Roma mühəndislərinin yaratdığı bəzi tikililər bu günə qədər möhkəmliyini qoruyub saxlamışdır. Məsələn, Panteon məbədi, Flavi amfiteatrı (Kolizey), müxtəlif tağlar, günbəzlər və akveduklar qədim Roma betonunun davamlılığını və keyfiyyətini sübut edir (*Lancaster, 2005*).

XVIII əsrdən etibarən betonun tətbiqi daha da genişləndi. Bu dövr artıq hidravlik əhəngin, romansementin və nəhayət portlandsementin kəşfi ilə xarakterizə olunur. Portlandsementin yaranması beton istehsalında böyük inqilab yaratdı və müasir tikintinin əsasını qoydu (*Hewlett, 1998*).

XIX əsrin sonlarından başlayaraq isə tikinti materialları sahəsində mühüm yenilik – dəmir-beton konstruksiyaların meydana gəlməsi baş verdi. Betonun sıxılmaya qarşı yüksək davamlılığı ilə poladın dartılmaya qarşı möhkəmliyi birləşdirilərək tamamilə yeni konstruktiv material – dəmir-beton əldə olundu. Bu inşaat materialı uzunömürlülüüyü, möhkəmliyi, yanğına və korroziyaya qarşı davamlılığı ilə seçildiyindən müasir memarlıq və inşaatda geniş tətbiq olunmağa başladı (*Mamlouk & Zaniewski, 2016*).

Monolit dəmir-beton konstruksiyaların inkişafı

Tikinti sənayesinin inkişafı ilə paralel olaraq müxtəlif konstruktiv həllər formalaşmışdır. Onların içərisində dəmir-beton konstruksiyalar xüsusi yer tutur və əsasən iki əsas növə bölünür: yığma dəmir-beton və monolit dəmir-beton konstruksiyaları (*Neville, 2011*). Müasir inşaat təcrübəsində hər iki növün geniş tətbiq sahəsi olsa da son illərdə monolit dəmir-beton konstruksiyalar daha üstün hesab edilir.

Monolit dəmir-beton konstruksiyaları birbaşa tikinti meydançasında hazırlanır. İlk olaraq qəliblər (formalar) quraşdırılır, onların içinə armatur yerləşdirilir və beton qarışığı tökülür. Betonun bərkiməsindən sonra qəliblər sökülür və nəticədə bütöv, təkparça konstruksiya əldə olunur.

Monolit konstruksiyaların bir çox üstünlükləri mövcuddur. Onların

əsas müsbət cəhətləri aşağıdakılardır:

- ❖ Yüksək dayanıqlılıq və sərtlik;
- ❖ İstənilən forma və ölçüdə hazırlanmaq imkanının mövcudluğu;
- ❖ Birləşmə (qovşaq) yerlərinin olmaması nəticəsində yaxşı səs və istilik izolyasiyası;
- ❖ Zəlzələyə qarşı yüksək davamlılıq;
- ❖ Memarlıq baxımından forma sərbəstliyi.

Məhz bu üstünlüklərinə görə monolit dəmir-beton konstruksiyalar çoxşaxəli tətbiq sahəsinə malikdir. Hazırda onlardan hündürmərtəbəli yaşayış binalarında, sənaye müəssisələrində, hidrotexniki qurğularda, körpülərdə, tunellərdə, kənd təsərrüfatı obyektlərində, həmçinin yerüstü və yeraltı infrastruktur tikililərində geniş istifadə olunur.

Qeyd etmək lazımdır ki, monolit dəmir-beton konstruksiyalarının bir sıra çatışmazlıqları da vardır. Tikinti müddətinin uzun olması, qəlib və beton tökmə prosesinin texnoloji çətinliyi, işlərin hava şəraitindən asılılığı və tikinti xərclərinin yüksəkliyi bu çatışmazlıqlara misal ola bilər. Eyni zamanda yığma dəmir-beton konstruksiyalara nisbətən monolit konstruksiyaların ətraf mühitə təsiri daha çox ola bilər (*Neville, 2011*).

Demək olar ki, insanların monolit evlərə olan marağı ildən-ilə artır. Bu, əsasən monolit konstruksiyaların zəlzələyə qarşı daha davamlı olması və müasir dizayn tələblərinə daha yaxşı cavab verməsi ilə bağlıdır. Belə binalar uzunömürlü, möhkəm və rahat hesab olunur (*Mamlouk & Zaniewski, 2016*).

Monolit dəmir-beton konstruksiyaların inkişaf istiqamətləri müasir dövrdə olduqca genişdir. Bu material mülki, sənaye, nəqliyyat, kimya, neft və energetika sahələrində geniş tətbiq olunur. Eyni zamanda istinad divarlarının, rezervuarların, tüstü borularının, silosların, tağ və tağbənd örtüklərinin tikintisində də əvəzsiz inşaat materialı kimi istifadə edilir (*Mindess et al., 2003; ACI Committee 318, 2019*).

NƏTİCƏ

XX əsrin ortalarından başlayaraq əhalinin mənzilə olan tələbatının sürətlə artması fonunda, əsasən kiçik və minimum yaşayış sahəsinə malik binaların tikintisinə başlanmışdır. Bu dövrdə salınan yaşayış məntəqələri, mikroayonlar və qəsəbələr eyni layihələr əsasında hazırlanmış, sakinlərə fərdi seçim imkanları təqdim olunmamışdır. Əsas məqsəd insanların mənzil tələbatını təmin etmək, estetika və rahatlığı ön plana çıxarmaq deyildi. Tikilən binaların əksəriyyəti “Leninqrad” və “Kiyev” layihələrinə uyğun olaraq, həm daxili, həm də xarici görünüş baxımından bir-birindən fərqlənmirdi. Eyni tipli layihələr həm yaşayış binalarında, həm məktəb, uşaq bağçası və iaşə obyektlərində tətbiq olunurdu.

O dövrdə yığma dəmir-beton elementlərdən hazırlanan bu binalar insanların mənzil tələbatını qismən ödəsə də bu günün estetik və funksional tələblərinə cavab vermir. Bu binalar həm sakinlərin zövq və istəkləri ilə üst-üstə düşmür, həm də şəhərin memarlıq üslubuna uyğun gəlmir.

Tarixi perspektivdə isə monolit betonun tətbiqi Bakı şəhərində 1927-ci ildən başlamışdır. “Azərnəşr” və “Hökumət evi” kimi binalarda monolit beton elementlər istifadə olunmuşdur. 1940-cı ildə modernləşdirilmiş klassik üslubda inşa edilmiş “U” şəkilli yaşayış binası (fasadı Nizami meydanına baxır) şəhərin görünüşünü zənginləşdirən estetik nümunə olmuşdur.

Müasir dövrdə ölkəmizdə monolit dəmir-beton konstruksiyalar üçün əlverişli iqlim şəraiti mövcuddur və tikinti müddətinin uzanması ilə bağlı çətinliklər artıq ciddi əhəmiyyət daşımır. Son illərdə şəhərlərimizdə, kəndlərimizdə və qəsəbələrimizdə tikilən göz oxşayan, bir-birini təkrarlamayan binalar bu inkişafın əyani göstəricisidir. Zamanla köhnə, eyni tipli binalar öz yerini daha estetik, funksional və müasir tələblərə cavab verən tikililərə verir. Bu prosesdə memarların, mühəndislərin və inşaatçıların üzərinə böyük məsuliyyət düşür, çünki onlar həm insanların yaşayış keyfiyyətini, həm də şəhərin memarlıq simasını müəyyən edirlər.

Beləliklə, monolit dəmir-beton konstruksiyalar yalnız uzunömürlü və dayanıqlı tikinti materialı olmaqla qalmır, həm də şəhərsalmanın və memarlığın müasir tələblərinə cavab verən əsas vasitəyə çevrilmişdir.

ƏDƏBİYYAT

- ACI Committee 318. (2019). *Building code requirements for structural concrete (ACI 318-19) and commentary*. American Concrete Institute.
- Hewlett, P. C. (1998). *Lea's chemistry of cement and concrete* (4th ed.). Elsevier.
- Lancaster, L. (2005). *Concrete vaulted construction in Imperial Rome: Innovations in context*. Cambridge University Press.
- Mamlouk, M. S., & Zaniewski, J. P. (2016). *Materials for civil and construction engineers* (4th ed.). Pearson.
- Mindess, S., Young, J. F., & Darwin, D. (2003). *Concrete* (2nd ed.). Prentice Hall.
- Neville, A. M. (2011). *Properties of concrete* (5th ed.). Pearson Education Limited.
- Visvizi, A., & Lytras, M. D. (2018). It's not a fad: Smart cities and smart villages research in European and global contexts. *Sustainability*, 10(8), 2727. <https://doi.org/10.3390/su10082727>

Aygün Amanulla gizi Mansurova
*Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan
Construction College under Azerbaijan University
of Architecture and Construction, Lecturer*
E-mail: mansurovali2000@gmail.com
https://orcid.org/0009-0001-3829-3326

MONOLITHIC REINFORCED CONCRETE STRUCTURES

Abstract: *The article investigates recent development trends in the construction sector of the Republic of Azerbaijan and the innovative approaches applied in this field. Particular emphasis is placed on restoration and reconstruction projects implemented in the territories liberated from occupation, highlighting the role of modern construction materials, including monolithic reinforced concrete structures, in these processes. The historical stages of development of reinforced concrete structures, their underlying principles of formation, and methodological foundations are comprehensively analyzed, with their potential applications in contemporary construction duly noted.*

The engineering advantages of monolithic reinforced concrete structures, their durability, and their significance in terms of seismic resistance are substantiated. Furthermore, existing challenges associated with the design and on-site execution of these structures are identified, and targeted recommendations for their resolution are proposed.

Keywords: *Construction sector, monolithic, reinforced concrete structures, smart village.*

Айгюн Аманулла кызы Мансурова
*Министерство науки и образования Азербайджанской Республики
Строительный колледж при Азербайджанском университете
архитектуры и строительства, преподаватель*
Электронная почта: mansurovali2000@gmail.com
https://orcid.org/0009-0001-3829-3326

МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Резюме: *В статье исследованы тенденции развития строительной отрасли Азербайджанской Республики в последние*

годы и новые подходы, применяемые в этой сфере. Особое внимание уделено проектам восстановления и реконструкции, реализуемым на территориях, освобожденных от оккупации, а также разъяснена роль современных строительных материалов, в том числе монолитных железобетонных конструкций, в этих процессах. Исторические этапы развития железобетонных конструкций, принципы их возникновения и методологические основы подвергнуты всестороннему анализу, при этом отмечены возможности их применения в современном строительстве.

Обоснованы инженерные преимущества монолитных железобетонных конструкций, их прочность и значимость с точки зрения сейсмостойкости. Кроме того, выявлены существующие проблемы, связанные с проектированием и реализацией на объекте этих конструкций, и предложены рекомендации по их решению.

Ключевые слова: Строительная отрасль, монолит, железобетонные конструкции, умная деревня.

Məqalə tarixəsi: redaksiyaya daxil olub – 15.01.2025; çapa qəbul edilib – 01.03.2025.

